

ПРИЛОЖЕНИЕ НА WORDSMITH 6.0 В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПЕТРАНКА РУСЕВА

APPLICATION OF WORDSMITH 6.0 IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

PETRANKA RUSEVA

Abstract: *WordSmith 6.0 is a lexical analysis software which includes programs that facilitate different corpora examination. They can be ready-made corpora (BNC, COCA, etc.) or texts selected according to the choice of any researcher. The paper considers the application of WordSmith 6.0 in finding and easily processing examples of some useful structures that are found in native speakers' language and then presenting and practicing them by the college students. The approach is based in a way on data-driven methodology in English language teaching. In general there are three main steps that are followed here, i.e. text selection for the corpora, corpora processing and finally some suggestions for exercises based on the results from the processed corpora.*

Keywords: *WordSmith 6.0, English language teaching, corpora.*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“ – РД-08-276/11.03.2015.

Новите технологии се налагат все по-сериозно в търсенето на по-лесен и успешен начин за обучение по чужд език. Предлагат се различни софтуерни продукти, които по един или друг начин могат да намерят приложение в подготовката на упражненията по английски език, както и по време на самите упражнения на колегите от всички специалности. Достъпът до примери от речта на носителите на езика е лесен, но усвояването на различни

словосъчетания, които правят езика на обучаемите да звучи по-близо до този на хората, за които той е роден, изисква запознаване с такива езикови образци, както и тяхното упражняване. Една от възможностите да бъде постигнато това е чрез сравнително новата индуктивна методика в обучението – обучение чрез извлечени данни (DDL Data-driven learning), която Джонс и Кинг описват като „използване в учебната зала на генерирани от компютър конкорданси, които помагат на обучаваните да изследват примери на изучавания език и закономерностите в тях” [7]. Използват се упражнения, базирани върху данните, получени при обработването на корпуса. В този смисъл целта на настоящата работа е да представи един от начините, по които WordSmith 6.0 може да допринесе за успешното усвояване на чуждия език. По-конкретно вниманието е насочено към определен тип структури, които се наблюдават в употребата на английския език.

Тези структури отговарят на следните схеми:

прилагателно име + съюз «и» + прилагателно име (adj.+and+adj.);

съществително име + съюз «и» + съществително име (noun+and+noun);

глагол + съюз «и» + глагол (verb+and+verb);

наречие + съюз «и» + наречие (adv.+and+adv.).

Те присъстват често в някои Шекспирови пиеси и както твърди Ричърд Нордкуист 60 такива примера фигурират в Хамлет, например "a fashion and a toy in blood," "the perfume and suppliance of a minute" [8]. Това е фигура на речта – хендиадис, която според Оксфордския речник (Oxford Advanced Learner's Dictionary) се дефинира като „употребата на две думи, свързани с „и”, за да изразят една идея, например ‘nice and warm’ [9].

Хопър [2] посочва, че не всички макар и на пръв поглед изрази (clauses) от този тип, могат да бъдат определени като хендодиадични, а е необходимо да отговарят на следните условия:

- Двете части не изразяват независимо твърдение;

- Първото от двете се свързва със следващото го и се разпознават като словосъчетание;
- Типично за първата част е, че не се възприема буквално.

Действително по-голямата част от примерите могат да бъдат причислени към тази група, но по-непритенциозно могат да бъдат наречени фрази. Характерни са и за съвременния английски език. Като синоним на споменатите два термина Айприл Ю използва и термина колокация в изследването на словосъчетания, в които влизат “nice and” и “good and” [10]. Жечкова приема, че колокацията е «съчетаване на думи» в «устойчиви, не-идиоматични фрази и конструкции», които се състоят «от две или повече лексикални единици, които се използват в речта по-често от други комбинации от думи» [6]. Цитираните от нея групи лексикални и граматични колокации на Бенсън не включват структурата, която е в центъра на настоящата работа. Все пак има основания структурите, които представляват интерес за настоящата работа, да бъдат наречени словосъчетания, още повече, че Мъмфорд определя примера „hat and coat” като двойка съществителни, които са един от типовете колокация, представен със схемата noun + noun [3]. Но за да се избегне възможността от разминаване в термините, е приемливо да бъдат наречени структури, образци и в най-общия смисъл фрази. Те могат да бъдат определени и като клъстери според обяснението, посочено от Скот – «думи, които се срещат често заедно в компанията една на друга, в последователност» [4]. Тяхното откриване в речта на носителите на езика може да стане по редица начини, един от които е с помощта на софтуерната програма WordSmith 6.0.

Както се твърди в наръчника за инструменти [4], WordSmith 6.0 не е предназначен да свърши работата вместо човека, а по-скоро да му помогне да си свърши работата, като променя формата на данните и намалява обема, така че да направи думите и търсените модели да бъдат по-лесно забелязани. Няколко са етапите, през които

се преминава, докато се достигне до крайната цел – усвояване на споменатата езикова структура.

Първоначално се подбира корпус, който да бъде обработен. В настоящия доклад са ползвани два източника – единият е BYU-BNC, от който са взети 10356 примера, в които участва съюза „and”, а другият е целият текст на приказката „Пепеляшка” [11]. Не всички примери със споменатия съюз отговарят на образеца. Макар и различни по стил, двата корпуса предлагат търсените от нас структури, но е нужно обработване на материала, докато останат единствено те. Откриването на фразите става значително по-лесно с помощта на WordSmith 6.0. След като в Concord е вмъкнат текстът, който ще се обработва и е посочена търсената дума „and”, списъкът с примери излиза в подредба с „and” в централна колонка, а съседните думи от ляво и дясно в различен цвят, като думите вляво са подредени по азбучен ред и веднага се забелязват повтарящите се.

N	Concordance	Set	Word #
261	(unclear) You'll be investigating area and perimeter. Okay and drawing		111,94 3
262	(unclear) You'll be investigating area and perimeter. Okay and drawing		112,04 3
263	PS158) in anything. Label every area and then use what they give you about		53,22 1
264	(unclear) You'll be investigating area and HYPERLINK "http://corpus.byu		111,83 3
265	very small, if you looked at those arms and legs and their bodies what was		21,01 3
266	very small, if you looked at those arms and legs and their bodies what was		21,05 3
267	"I" self" S classroom A B C his arms and treat (unclear) and Mr Bumble		2,71 2
268	" (SP F7MPSUNK) in his arms and treat (unclear) and Mr Bumble		2,03 2
269	" (SP F7MPSUNK) in his arms and treat (unclear) and Mr Bumble		2,08 2
270	(SP PS17N) It's a little like As and By (SP PS17M) Et il doesn't		126,6 4
271	PS1MF%29" (SP PS1MF) all As and what subjects are they going to be		457 7
272	easier to see it as the as the N As and the O Hs though okay or if we did		73,79 2
273	PS1MF%29" (SP PS1MF) all As and HYPERLINK "http://corpus.byu		435 -
274	who was supposed to be asleep . And the problem is (pause) that er it's		49,27 0
275	who was supposed to be asleep . And the problem is HYPERLINK "http		43,24 8
276	PS158%29" (SP PS158) another as and it's not it's not the same as these		92,62 1
277	Filled in version is one type of as that's another (SP PS1UC) yeah.		130,0 5
278	usa a little star (mouse) on the atom and it may not always be carbon as		17,56 2

Фиг. 1 Част от обработените с WordSmith 6.0 примери от BYU-BNC

По същия начин от текста на „Пепеляшка” излизат само тези примери, в които участва съюзът. Списъкът може лесно да бъде съкратен, след като ненужните примери бъдат изключени.

Неподходящите за нашата цел примери са сортирани, като са отбелязани със зачертаване, което се вижда на фиг. 2. Значително намалените корпуси се разделят на 4

групи според вида на структурата, т.е. дали включват прилагателни, съществителни, глаголи или наречия. От общо 86 примера, в които се среща съюза «и», 17 отговарят на търсената структура.

N	Concordance	Set	Tag	Word #	Se
66	-and-adjust-their-double-pinners-and they-had-their-red-bushes-and-			593	(
68	, for his second wife, the proudest and most haughty woman that was			162	(
70	at the door, which Cinderella ran and opened. "How long you have			1,724	(
71	Cinderella's clothes, made them richer and more magnificent than any of			2,473	(
72	but the youngest, who was not so rude and uncivil as the eldest, called her			401	(
73	-her-to-the-most-honorable-seat-and afterward-took-her-out-to-dance-			4,546	(
74	they might have a fine slender nose - and they were continually at their-			763	(
76	-all-bedecked-with-gold-and-silver-and-clung-as-close-behind-each-other-			4,484	(
76	-out-of-her-pocket-the-other-slipper-and-put-it-on-her-foot-Therupon,in-			2,461	(
77	the rest, being interrupted by her tears and sobbing. This godmother of hers,			837	(
78	-effect-it-Cinderella-who-saw-all-this-and-knew-her-slipper-said-to-them-			2,332	(
79	-red-velvet-suit-with-French-trimming-"And-I,"-said-the-youngest-"shall-have-			534	(
80	said:-it-was-but-just-that-she-should-try-and-that-he-had-orders-to-let-everyone-			2,386	(
81	away-immediately-when-it-struck-bowls-and-with-so-much-haste-that-she-			2,185	(
82	no more than eleven, she then rose up and fled, as nimble as a deer. The			2,037	(
83	-her-undergo-Cinderella-took-them-up-and-as-she-embraced-them,-cried-			2,525	(
84	-only-just-touched-her-with-her-wand-and-at-the-same-instant-her-clothes-			4,251	(
86	-down-she-struck-it-with-her-wand-and-the-miracle-was-instantly-turned-			960	(

Фиг. 2 Част от обработените с WordSmith 6.0 примери от «Пепеляшка»

В приказката липсват търсените фрази с наречия, но в извадките от корпуса на BYU-BNC са открити достатъчно образци (напр. completely and totally, here and there, now and again, totally and effectively и др.), които да бъдат упражнени в часовете по английски език.

Както твърди Мъмфорд [3] начинът, по който думите работят заедно е съществена характеристика на езика и затова е важно, изучаващите езика да започнат да мислят колкото е възможно по-рано в процеса на обучение не за отделни думи, а за цели отрязъци от изреченията (chunks). За целта една от задачите, които той предлага може да бъде адаптирана към избрания материал, към който се насочва вниманието тук. Идеята на автора е думите да бъдат разположени по една в табличен вид и да се търсят съседни думи, с които може да бъдат комбинирани. За улеснение могат да бъдат дадени примери с обяснения,

синоними или изрази, насочващи към определени словосъчетания.

Таблица 1

Структури със съюза „и”, които се срещат в „Пепеляшка”

Примери		структура
N Concordance 8	nce he had seen so beautiful and lovely a creature. All the	Adj+and+adj.
N Concordance 69	is second wife, the proudest and most haughty woman that was	Adj+and+adj.
N Concordance 71	's clothes, made them richer and more magnificent than any o	Adj+and+adj.
N Concordance 72	oungest, who was not so rude and uncivil as the eldest, call	Adj+and+adj.
N Concordance 15	and sit down among cinders and ashes , which made her commo	noun+and+ noun
N Concordance 17	d in considering her clothes and headdress , that they might	noun+and+ noun
N Concordance 20	never ceased his compliments and kind speeches to her; to wh	noun+and+ noun
N Concordance 44	re turned into cloth of gold and silver , all beset with jewe	noun+and+ noun
N Concordance 45	eries all bedaubed with gold and silver , and clung as close	noun+and+ noun
N Concordance 47	but of unparalleled goodness and sweetness of temper, which	noun+and+ noun
N Concordance 67	out such gowns, petticoats, and head-clothes as might becom	noun+and+ noun
N Concordance 77	ing interrupted by her tears and sobbing . This godmother of	noun+and+ noun
N Concordance 41	" replied her godmother; " go and look ." Cinderella brought t	Verb+and+ verb
N Concordance 42	s for a coachman, "I will go and see ," says Cinderella, "if	Verb+and+ verb
N Concordance 70	e door, which Cinderella ran and opened . "How long you have	Verb+and+ verb
N Concordance 83	han eleven; she then rose up and fled , as nimble as a deer.	Verb+and+ verb
N Concordance 86	d in gazing on her. She went and sat down by her sisters, sh	Verb+and+ verb

signs	peaceful	calm
symptoms	serene	bright
up	down	cheerful

- Warnings (signs and symptoms);
- The way the babies can look (serene and peaceful);
- Serene (peaceful and calm);

- Happy (bright and cheerful);
- Not still but going in different directions (up and down).

Таблицата може да бъде показана с мултимедия или на интерактивна бяла дъска, където като групова задача студентите заедно могат да свързат думите. Задачата може да бъде планирана и като индивидуална при работа в компютърна зала.

WordSmith 6.0 дава възможност получените в таблица резултати да бъдат конвертирани и използвани като обикновен текст, който лесно може да бъде обработван допълнително. Това може да бъде използвано в задача, подобна на една от идеите на Мъмфорд [3]. Тя може да бъде приложена при затвърдяването на познатите вече изрази. Подбраните от таблицата примери могат да бъдат копирани и разпределени по един, всеки на отделно листче, където да липсва последната дума (тук тя е отделена с наклонена черта). На гърба на всяко листче е записана липсващата дума. Например:

N Concordance

722 the steel would actually crack and /break.

Листчетата се раздават на студентите и всеки прочита своя пример, като прави опит да отгатне липсващата дума. При затруднение може да погледне написаното на гърба на листчето или останалите студенти от курса да се включат в разпознаването на фразата. Следва обратният процес, т.е при обърнато листче и видима последна дума студентите трябва да кажат цялото изречение и да идентифицират словосъчетанието.

Тъй като Concordancer е инструмент за извличане на данни от корпуса, които излизат в списък, на който в центрираната колонка е разположена избраната дума и лесно се забелязва в какви словосъчетания влиза тя, Селиван [5] предлага като вариант да бъде заличена думата в центъра и да бъде дадена задача да се отгатне липсващата дума според контекста на дадените примерите.

Нагледността, която предлага WordSmith 6.0, може да бъде използвана за целите на различни варианти за

упражняване на избраните структури. Подготвено е упражнение с прилагателното „ferocious”, което участва в структурата adj.+and+adj., представено в извадката от фиг. 3. Този материал дава информация за значението на думата. Студентите могат да изразят предположения за превода на думата, подпомогнати от контекста, който им е предоставен.

N	Concordance	Set	Tag	Word #	Sent #
1	alarmed her family. She had a ferocious and alienating attachment to			8,880	27
2	to press the case -- and to undergo a ferocious and lengthy			12,531	37
3	of Yorkshire-born Selina herself? She is ferocious and uncompromising in			1,379	31
4	proved right'). But it rises to many of its ferocious and grievous occasions. We			5,270	19
5	. The Queen Victoria jokes got more ferocious and they upset the dentist a			8,967	27
6	tears. Striped marlin, one of the most ferocious and swiftest of hunters, often			7,783	23
7	of the pleasure-dome is at once ferocious and sacred. A savage place!			2,831	70
8	and savagely for a short-lived reign, our ferocious and insatiable desire			2,705	66
9	skate. Many had never shown such ferocious and shameless appetites by			9,175	27
10	in El Salvador (see page 41) was truly ferocious and resulted in the complete			6,560	20
11	know who he was. He looked ugly, ferocious and greedy. Met again at the			7,984	24
12	to the baby's death were unpredictably ferocious and sudden. Social workers			1,000	22
13	, and that laid on his followers, was ferocious and absolute. Now it is true			2,863	65

Фиг. 3 Обработените с WordSmith 6.0 примери с думата ferocious

Също така могат да упражнят и граматиката, като свържат схемите на структурите със самите примери със структурите, които откриват във фиг.3. Ако се следват моделите, разгледани от Филмор [1] могат да бъдат създадени подобни схеми. В случая с *ferocious* откриваме следните образци:

+in V-ing – 3

+N – 4, 8, 9

+of N – 6

Числото срещу моделите съответства на номера на примера от фиг. 3. Добива се представа за различните комбинации, в които влиза прилагателно *ferocious* с други прилагателни имена (примери 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13). Освен това примери 5 и 6 позволяват затвърдяване на

знанията, свързани с правилото за степенуване на прилагателни имена.

Представените идеи не изчерпват възможностите за приложение на WordSmith 6.0 в обучението по английски език, но дават достатъчно добра представа за някои от начините, по които този софтуерен продукт може да бъде използван.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Fillmore**, C.J. Review article, A Valency Dictionary of English, IN: International Journal of Lexicography, October 8, 2008, pp. 1-31.
2. **Hopper**, P. Directions in Functional Linguistics (ed. Akio Kamio), Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1997.
3. **Mumford**, S. "Raising awareness of collocation in ELT", In: Etai Forum, Special Lexical Approach Issue, Vol. XXIV No. 3, Fall, 2013, pp. 31-35.
4. **Scott**, M. WordSmith Tools Manual 6.0, Stroud, Gloucestershire: Lexical Analysis Software Ltd., 2015.
5. **Selivan**, L. "Essential lexical tools" In: Etai Forum, Special Lexical Approach Issue, Vol. XXIV No. 3, Fall, 2013, pp. 39-42.
6. **URL:** <http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/11/11-12.pdf>
7. **URL:** <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.120.3768&rep=rep1&type=pdf>
8. **URL:** <http://grammar.about.com/od/fh/g/hendiadysterm.htm>
9. **URL:** <http://www.oxforddictionaries.com/definition/learner/hendiadys>
10. **URL:** <https://www.andrew.cmu.edu/course/76-451/april.html>
11. **URL:** <http://genkienglish.net/cinderella.htm>